

HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE JATAÍ (GO) ENTRE 2013 A 2022: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO

Lucas Dantas Mundim¹, Ana Carolina Dias Roriz¹, Gilmar José Torres¹, Michelle Bento de Brito¹, Renato Arthur Franco Rodrigues¹, Hélio Ranes de Menezes Filho²

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá. Jataí, Goiás, Brasil.

²Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá. Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pela *Mycobacterium leprae*. Essa patologia possui evolução crônica e atinge principalmente a pele, as mucosas e os nervos superficiais, podendo causar lesões neurais graves e irreversíveis. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2022 foram registrados 174.087 novos casos da doença em todo o mundo. Nesse contexto, o Brasil aparece como o segundo país com maior número de novos casos. De 2013 a 2022, foram notificados 316.182 casos de hanseníase no Brasil, sendo 14.601 em Goiás. **OBJETIVOS:** Este estudo tem como objetivo analisar a epidemiologia da hanseníase no município de Jataí, no período de 2013 a 2022. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo. Foi realizada uma busca a partir de dados secundários disponíveis na base de dados TABNET. Os dados sobre o perfil epidemiológico da hanseníase em Jataí entre 2013 e 2022 foram coletados em julho de 2024. A tabulação e o tratamento dos dados foram realizados com o uso do software Microsoft Excel. **RESULTADOS:** de 2013 a 2022, Jataí registrou 130 novos casos de hanseníase. Isso representa 0,74% do total de notificações nesse período no estado de Goiás. Desses casos, 26 tiveram baciloscopia positiva, 59 tiveram baciloscopia negativa e em 6 pacientes o teste não foi realizado. Quanto às lesões, 6 pacientes tiveram lesão única, 69 tiveram entre 2 e 5 lesões e 49 pacientes tiveram mais de 5 lesões registradas. Em relação ao esquema terapêutico, nesse período, 11 pacientes foram tratados com o esquema PQT/PB de 6 doses, e 116 pacientes com o esquema PQT/MB de 12 doses. Quanto às formas clínicas, 3 pacientes foram notificados como forma indeterminada, 8 como forma tuberculoide, 39 como virchowiana e 78 como dimorfa. **CONCLUSÃO:** este estudo demonstra a prevalência persistente da hanseníase no Brasil, especificamente em Jataí, visto o elevado número de casos observado no período e a grande quantidade das formas multibacilares e de fácil disseminação, como a virchowiana e a dimorfa. Tendo em vista os riscos que essa doença impõe, como as deformidades, que geram gastos ao sistema de saúde, nota-se a necessidade do reforço do tratamento e busca ativa dos contaminados, buscando reduzir a carga bacilar e, assim, a infectividade dessa doença que ainda assola vários municípios no país.

Palavras-chave: Hanseníase Multibacilar; Hanseníase Paucibacilar; *Mycobacterium Leprae*.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.